

**ФИРИБГАРЛИКНИНГ ВИКТИМОЛОГИК
ПРОФИЛАКТИКАСИНING ЯНГИЧА МЕХАНИЗМЛАРИНИ
ТАҚАЗО ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ**

Исамиддинов Садирдир Ганижонович

ИИБ Академияси мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10889317>

Президентимиз Шавкат Мирзиёев: «Биз “Адолат – қонун устуворлигида” деган тамойил асосида жамиятимизда қонунга ҳурмат, ҳуқуқбузарлик ҳолатларига мурасасизлик ҳиссини кучайтиришга қаратилган ишларимизни жадал давом эттирамиз. Бу борада ҳуқуқбузарлик ҳолатларининг олдини олишга алоҳида эътибор қаратилади» деб бежизга таъкидламаганлар.

Кейинги вақтларда содир этилаётган жиноятлар орасида фирибгарлик ҳолатларининг салмоғи юқориликча қолмоқда. Бу турдаги жиноятларни олдини олиш ва бунга имкон яратган шарт-шароитлар таҳлил этилиб, аҳоли ўртасида мунтазам равишда муҳокамалар амалга оширилаётган бўлса-да, ҳануз ўзгалар одамларни чув тушуриб уларни мулкини ўғирлаш ҳолатлари рўй бермоқда.

Статистик маълумотлар таҳлили 2004 йилда жами жиноятларнинг 1,6 фоизи фирибгарлик улушига тўғри келган бўлса, сўнги 5 йиллик статистик таҳлилларда жами жиноятларнинг 10-15 фоизи фирибгарликка тўғри келмоқда. 2019 йил январь-июль ойида республика бўйича 1954 та фирибгарлик жинояти рўйхатга олинган бўлса, 2020 йилнинг шу даврида бу рақам 3881 тани ташкил этган. 2020 йилда судлар томонидан 5466 нафар шахсга нисбатан фирибгарликка оид 4328 та жиноят иши кўриб чиқилган бўлса, 2021 йилнинг биринчи чорагида 15662 нафар шахсга нисбатан 12855 та жиноят иши кўриб чиқилган. Бундай ўсиш динамикаси фирибгарликка қарши курашишнинг замонавий усуллари жорий этишни тақозо қилмоқда¹.

Таҳлиллар фирибгарликнинг барвақт профилактикасини амалга оширишда виктимологик профилактиканинг роли муҳим эканлигини кўрсатмоқда. Зеро айрим турдаги жиноятларнинг профилактикасининг 50 фоиз ҳолатда жабрланувчиларга қаратилса самарадорликка сабаб бўлса, фирибгарликда профилактик чора-тадбирлар тадқиқотларда келтирилганидек 72 фоиз ҳолатда жабрланувчиларга қаратилиши самарадорликка олиб келддаи.

¹ Ўғрилик ва фирибгарлик жиноятининг жабрланувчисига айланиб қолманг. // <https://iiv.uz/oz/news/ogrilik-va-firibgarlik-jinoyatining-jabrlanuvchisiga-aylanib-qolmang>

Н. А. Цыркуннинг таъкидлашича ҳар иккинчи-учинчи жиноятнинг содир этиш механизми жабрланувчининг шахси ва хулқ-атвори билан боғлиқ бўлиб, хусусан номусга тегишнинг ҳар учинчи ҳолатида, автотранспорт билан боғлиқ бўлган жиноятларнинг ҳар 5 тадан 2 таси, фирибгарлик жиноятининг содир этилишида эса 10 тадан 8таси тўғри келади². Масалан, Қорақалпоғистон Республикаси Нукус шаҳрида яшовчи фуқаро Н.Ж. ариза билан мурожаат қилиб, Телеграм мессенжерида набирасининг операциясига ёрдам сўраб «Муҳтож инсонларга ёрдам» гуруҳида банк картаси ва телефон рақамларини жойлаштирганлигини маълум қилган, шундан сўнг номаълум шахс фуқаро Н.Ж.га кўнғироқ қилиб катта миқдорда пул маблағларини ўтказиб беришни ваъда қилиб, унинг ишончига кириб телефон рақамига келган СМС-хабарномани қўлга киритиб, жами 6.300.000 сўм пулларини ўзлаштирганлигини билдириб, унга нисбатан қонуний чора кўришликни сўраган³. Мазкур ҳолатда жабрланувчининг ишонувчанлиги унинг фирибгарлик қурбони бўлишига олиб келган.

Таъкидлаш жоизки, фирибгарликка оид жиноят иши материаллари таҳлили аксарият ҳолларда жабрланувчиларнинг индивидуал хусусиятлари (ўта ишонувчанлиги) мазкур жиноятнинг содир этилишига имкон яратган. Фирибгарлик жиноятларини содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар таҳлил қилинганда, 71,4 фоиз ҳолатда жабрланувчиларнинг ўта шонувчанлиги, 16,3 фоиз ҳолатда жабрланувчиларнинг ўз мақсадларига ноқонуний йўллар билан эришишга уринишлари, 6,9 фоиз ҳолатда жабрланувчиларнинг ҳуқуқий билимлари етишмаслиги мазкур жиноятларнинг содир этилишига шароит яратган⁴.

Айрим ҳуқуқшунослар томонидан олиб борилган тадқиқот жараёнида эса, жиноятчиларга фақат 25 фоиз жабрланувчилар қарши турганлиги, тўртдан уч қисм жабрланувчилар эса пассив ҳаракатда бўлганлиги аниқланган. Улар виктимлик ҳолати бўйича жабрланувчиларнинг жиноят содир этгандан кейинги хатти-ҳаракатларига ҳам алоҳида эътибор қаратиб, кўпчилик вазиятларда жабрланувчилар бўлиб ўтган жиноятлар тўғрисида тегишли органларга хабар бермаслиги жиноятчиларнинг ўз жинойи хатти-ҳаракатларини

²Цыркун Н. А. Социально-психологическая профилактика виктимности в сфере семейно-бытовых отношений // Инициатива «Правозащитники против пыток». [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <http://protivpytok.org/prevention-of-victimization.html> (дата обращения: 07.10.2019).

³ Операция учун йиғилган пуллар фирибгар томонидан ўзлаштирилди//<https://iiv.uz/oz/news/operatsiya-uchun-yigilgan-pullar-firibgar-tomonidan-ozlashtirildi>

⁴Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Илмий-амалий тадқиқотлар маркази маълумоти

давом эттиришлари учун зарур шароитни келтириб чиқариши билан боғлиқ муаммолар мавжудлигини, жабрланувчиларнинг жиноят тўғрисида хабар бермаслигининг асл мақсадини билиш катта аҳамиятга эга эканлигини келтириб ўтишган⁵. Ўтказилган анкета сўровида иштирок этганларнинг фирибгарликдан жабрланганланганингиз ҳақида зудлик билан тегишли органга хабар бермаганлигининг сабаби сўралганда респондентларнинг 11,9 фоизи ҳар доим жиноятчи томонидан ишонтрилиб келганлиги, 4,6 фоизи кўпроқ ўзи манфаатдор бўлганлиги, 6,1 фоизи фирибгарга ўз хохиши билан мурожаат қилганлиги, 6,4 фоизи виждони йўл қўймаганлиги, 6,2 фоизи иши ҳал бўлишини жуда истаганлиги, 2,3 фоизи бирон жойга мурожаат қилган тақдирда пулидан айрилиши тўғрисида фирибгар томонидан пуписа қилинганлиги кабиларни, 67,9 фоизи эса бошқа сабаб қилиб келтиришган.

Юқоридаги ҳолатларни жаҳонинг ривожланган мамлакатларида ҳам кузатиш мумкин. Шунинг учун ҳам бугунги кунда дунё ҳамжамияти виктимологик профилактикани амалга ошириш зарурият эканлигини эътироф этмоқда.

Мамлакатимизда инсонларнинг фирибгарликдан ҳимоя қилишга қаратилган виктимологик профилактикани ташкил этишнинг замонавий усуллари шунингдек, фирибгарликдан жабрланган шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган профилактик чора-тадбирларни амалга оширишнинг янгича механизмларини ишлаб чиқишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу борада ахборот технологиялари имкониятларидан кенгроқ фойдаланиш ҳамда давлат органлари, жамоат ташкилотлари ҳамкорлик қилишга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Айниқса, фуқаролар фаоллигини оширишга, қолаверса аҳоли ўртасида ўзларини фирибгар тажовузидан ҳимоя қилиш усул ва шакллари кенг тарғиб қилишга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқишга йўналтирилган илмий-амалий тадқиқотлар муҳим аҳамият касб этмоқда.

Юқоридаги таҳлилларга асосланиб ҳамда амалиётдаги мавжуд ҳолатни инобатга олган ҳолда фирибгарликнинг виктимологик профилактикасининг янгича механизмларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш зарур деган хулосага келиш мумкин. Хусусан:

⁵Криминология. Умумий қисм: Дарслик / И.Исмаилов, Қ.Р.Абдурасулова ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – Б.179.

– фирибгарлик жиноятдан жабрланиш сабабларини аниқлаш ва уларни амалга оширишга кўмаклашувчи шарт-шароитларни доимий равишда таҳлил ва мониторинг қилиб бориш ҳамда уларни бартараф этиш учун профилактика чораларини кўриш (Беларусия тажрибаси);

– фирибгарликнинг виктимологик профилактикаси ундан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган, шунингдек, фирибгарликдан жабрланган шахсларга нисбатан амалга оширилишини эътиборга олган ҳолда бу тоифа шахсларни аниқлашга қаратилган чора-тадбирларни ўз ичига қамраб олади. Ушбу йўналиш ички ишлар органларининг фирибгарлик жиноятини виктимологик профилактикасининг энг асосий ва устувор йўналиши бўлиши лозим;

– фирибгарлик жиноятларидан жабрланиш сабаблари ва шарт-шароитларни аниқлашда мамлакатдаги ишсизлик даражаси инобатга олган ҳолда фирибгарликдан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахслар билан иш билан таъминлашга қаратилган “Фуқаробай” ишлаш тизимини такомиллаштириш⁶;

– фуқароларнинг фирибгарлик жиноятдан жабрланишга олиб келган ҳар бир ҳолат ҳақида батафсил маълумот бериб, ташкилотларнинг жамоат жойларида, биноларида (биноларида), давлат оммавий ахборот воситаларида, шу жумладан, глобал компьютер тармоғи ёрдамида тарқатиладиган Интернет, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектларининг расмий сайтларида итоаткор хатти-ҳаракатлар, соғлом турмуш тарзи, фуқароларнинг ҳуқуқий хабардорлиги ва ҳар қандай жиноятга қарши иммунитетни шакллантириш тўғрисидаги маълумотлар жойлаштириш;

– фирибгарлик жиноятининг виктимологик профилактикаси, шунингдек, фуқароларнинг ундан жабрланиш ҳолати, унинг мазмун-моҳияти, кўлами, ўсиши ва йўналишлари соҳасида илмий ва бошқа тадқиқотлар ўтказиб боришни йўлга қўйиш;

– фирибгарлик жиноятининг виктимологик профилактикаси бўйича идоравий тадқиқот ишларини ташкил қилиш, шунингдек, фирибгарликдан жабрланиш тавсифларини ўрганиш асосида жабрланувчилар типологиясини яратиш;

– фирибгарликдан жабрланиш хавфи мавжуд бўлган шахслар ва соҳаларни аниқлашга асосланган, соҳалар кесимида фирибгарлик

⁶ Ўғрилик ва фирибгарлик жиноятининг жабрланувчисига айланиб қолманг. // <https://iiv.uz/oz/news/ogrilik-va-firibgarlik-jinoyatining-jabrlanuvchisiga-aylanib-qolmang>

жиноятининг виктимологик профилактикасига оид “Йўл харитаси”ни яратиш ҳамда амалиётга тадбиқ этиш;

– фирибгарликдан жабрланувчиларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоясига ҳамда уларга етказилган зарарни қайтаришни тартибга солувчи “Жиноятдан жабрланувчиларга етказилган зарарни қоплаш тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш (Германия, Англия, АҚШ, Қозоғистон тажрибаси);

– фуқароларни, айниқса улар орасида ёшларни фирибгарликдан жабрланишини олдини олиш мақсадида таълим муассасаларида “Виктимология” ўқув курсини ўқитиш (Германия, Англия, АҚШ тажрибаси) йўлга қўйиш;

– фирибгарлик жиноятининг виктимологик профилактикасига доир давлат, ҳудудий ва соҳавий дастурларни ишлаб чиқиш (Германия, Англия, АҚШ тажрибаси) ҳамда амалиётга жорий этиш;

– жабрланувчилар шахси ва хулқ-атворини, уларга етказилган зарар, фирибгарлар ва жабрланувчилар ўртасидаги муносабатларни ўрганишга қаратилган махсус психологик лабораториялар эга ҳамда тарбиявий-профилактик ишларни ташкил этиш имконига эга бўлган (Адлия, Прокуратура, ИИБ, Миллий гвардия ҳузурида) илмий-тадқиқот институтини жорий этиш (Япония, Франция тажрибаси).

References:

1. Ўғрилик ва фирибгарлик жиноятининг жабрланувчисига айланиб қолманг. // <https://iiv.uz/oz/news/ogrilik-va-firibgarlik-jinoyatining-jabrlanuvchisiga-aylanib-qolmang>
2. Цыркун Н. А. Социально-психологическая профилактика виктимности в сфере семейно-бытовых отношений // Инициатива «Правозащитники против пыток». [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <http://protivpytok.org/prevention-of-victimization.html> (дата обращения: 07.10.2019).
3. Операция учун йиғилган пуллар фирибгар томонидан ўзлаштирилди // <https://iiv.uz/oz/news/operatsiya-uchun-yigilgan-pullar-firibgar-tomonidan-ozlashtirildi>
4. Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси Илмий-амалий тадқиқотлар маркази маълумоти
5. Криминология. Умумий қисм: Дарслик / И.Исмаилов, Қ.Р.Абдурасулова ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси, 2015. – Б.179.

6. Ўғрилик ва фирибгарлик жиноятининг жабрланувчисига айланиб қолманг. // <https://iiv.uz/oz/news/ogrilik-va-firibgarlik-jinoyatining-jabrlanuvchsiga-aylanib-qolmang>
7. Қушбоқов Ш., Ҳосилжонов М. Оилавий (маиший) зўравонлик ҳуқуқбузарлигини малакалашдаги муаммолар // *Development of pedagogical technologies in modern sciences*. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 29-31.
8. Исамидинов, С. (2023). Фирибгарлик жинояти тушунчасининг илмий-назарий ва қиёсий-ҳуқуқий таҳлили. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 3(4), 191-195.
9. Қушбоқов, Ш. (2023). Юртимизда тадбиркорликни жазони ижро этиш тизимидаги истиқболи. *Models and methods in modern science*, 2(5), 114-117.
10. Isamiddinov, S. (2023). a new approach to preventing victimological fraud is relevant. *Академические исследования в современной науке*, 2(23), 140-145.
11. Қушбоқов, Ш. (2022). Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 1(4), 58-63.
12. Исомиддинов, С. Г. (2022). Фирибгарлик жиноятининг содир этиш усулларининг илмий таҳлили. *barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 2(6), 145-149.